

AL- MAS'UDIYNING "MURUJ AZ-ZAHAB" ASARI

Nasirillayeva Nodirabegim

Mustaqil izlanuvchi

+998998476050

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197272>

Arab olamining eng mashhur tarixchi, sayyoh, astronom va geograflaridan biri – qomusiy olim al-Mas'udiy, to'liq ismi Abul Hasan Ali ibn al-Husayn Ali al-Mas'udiy (tug'ulgan sanasi ma'lum emas, 956-yil vafot etgan) Bag'dodda tug'ilib, u yerda ilk saboqlarini oladi. Muallif o'zining Mas'ud nisbasini payg'ambar Muhammad (s.a.v.) ning sahobalaridan biri Abdulloh ibn Mas'udga bog'laydi.

Mas'udiy sayohat qilishni yaxshi ko'rgan hamda turli xalqlar va ellatlarning tarixi, kelib chiqishi va madaniyatiga juda qiziqqan. Shundan bo'lsa kerak, umrining ohirigacha sayohatlarda bo'lgan.

915-945 yillarda Eron, Hindiston, Shri Lanka, Shim. Afrika, Zanjibar, Movarounnahr, Xitoy, Ozarbayjon, Armanistonda sayohatda bo'lgan, keyinchalik Suriya va Misrda yashab vafot etgan. Shuningdek al-Mas'udiy arab, fors, grek, hind va Italian tillarini bilgan. Bilimning turli sohalari (tarix, falsafa, fiqh)ga oid muhim asarlaridan faqat bir nechtasigina saqlangan. Uning hozirgacha topilgan asarlari soni 30ga yaqin. Al-Mas'udiyning 30 jildli "Kitob ut-ta'rix fi axbor ilumam min al-arab va l-ajam" ("Arab va ajam xalqlari tarixi") asarining 20 jildi Istanbul shahridagi Ayo-Sofiya kutubxonasi saqlanadi. Uning "Kitob uttanbih va al-ishrof" ("Ogohlantirish va boshqarish haqida kitob") asarini gollandiyalik arabshunos de Guye 1894-yilda Leyden shahrida nashr etgan. Yana uning "Xazoin ul-mulk va sirr ul-olamayn" ("Davlat xazinalari va ikki olam sirlari"), "Kitob rasoil" ("Risolalar kitobi"), "Kitob ulmaqolot" ("Maqolalar kitobi"), "Kitob axbor azzamon va ajoyib ul-buldon" ("Zamon xabarlar va mamlakatlar ajoyibotlari haqida kitob") yoki "Kitobi avsat" ("O'rtacha kitob") kabi asarlari bo'lganligi ma'lum. Al-Mas'udiy asarlarida ko'proq sayohatlar aks etganiga qaramay, dunyoga sayohatchi olim sifatida emas, ko'proq qomusiy olim sifatida mashhur bo'ldi.

Eng muhim asarlaridan biri "Muruj az-zahab va ma'odin aljavohir" ("Oltin yaylovlar va javohirlar koni") da Odam atodan boshlab X asrning o'rtalarigacha bo'lgan Islom tarixi, mamlakatlar dengizlar va tog'lar, turli xalqlar arab, kurd, balgar, turk shu jumladan slavyanlar haqida ma'lumotlar, afsona va rivoyatlar bayon qilingan. Buyuk ingliz arabshunosi X.Gibb al-Mas'udiyning bu asari haqida shunday deydi: " Arab tilida bundanda ajoyib asarni uchratmadim" . "Muruj az-zahab" X asr Arab xalifaligi, Sharqiy Yevropa xalqlari, Kavkaz va O'rta Osiyo tarixi

bo'yicha muhim manbadir. Asarda musulmon olami, arab xalifaligi tarixi, madaniyati ijtimoiy hayoti keng yoritilgan.

Ma'lum bo'lishicha, "Muruj az-zahab" ning 3ta mualliflik nusxasi mavjud bo'lgan (943, 947, 956-yillarda yozilgan). Ulardan faqatgina 947-yilda yozilgan nusxasi saqlanib qolgan. Asar ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismida arab musulmonlarining geografik tasavvurlari haqida ma'lumotlar, shuningdek, arablarning islomgacha va islomni qabul qilganlarigacha bo'lgan tarixi, hind, xitoy, turk, slavyan, german, qadimgi greklar, vavilonliklar, rimliklar, siriyaliklar, yamanliklar va assiriyliliklar haqida ko'plab ma'lumotlarni o'zida jamlagan. Albatta al-Mas'udiygacha ham dunyo tarixini Odam atodan boshlab yozgan tarixchilar ko'p bo'lgan, lekin "Muruj az-zahab" da bu xalqlar tarixi yanada kengroq yoritiladi. Shuni ham aytish kerakki, al-Mas'udiyning bu asari nafaqat tarixiy, balkim, geografik ma'lumotlarga boyligi bilan ham ajralib turadi.

Ikkinchi qismi esa, faqat Muhammad (s.a.v) dan boshlab to Abbosiylar xalifi bo'lgan al-Muti (946-974) tarixigacha bo'lgan musulmonlar tarixi yoritiladi. Asar payg'ambar, chahoryorlar va xalifalar tarixiga oid bo'limlarga bo'linadi. "Muruj az-zahab" da al-Mas'udiy Abbosiy xaliflarning har biriga to'xtalib o'tib, ushbu tarixiy davrni kengroq yoritishga urunadi.

Xulosa qilib aytganda, al-Mas'udiy X asrgacha bo'lgan butun islom dunyosining tarixini yorituvchi asari "Muruj az-zahab" nafaqat o'zining tarixiyliigi, balkim dunyo geografiyasiga qo'shgan hissasi bilan ham ahamiyatli. Ayniqsa yurtimiz tarixi jihatidan olib qaraladigan bo'lsa, asarning qiymati yana ham baland.

References:

1. Гибб Х.А.Р.Арабская литература.Классический период. – М.: Издательство восточной литературы.,1960. – 183 с.
2. Абу-л-Хасан Али ибн ал-Хусайн ибн Али ал-Масъуди Золотые копи и россыпи самоцветов {История Аббасидской династии: 749-947 гг.}. – М.: Наталис,2002. – 803 с.
3. Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература. – Избранные сочинения. Т. IV. —М.—Л.,1957. – 915 с.
4. Az-Zaxabi. Siyar 'alam an-nubala. Bayrut: Mu'assasat ar-risala, 2001. T. 15. 170

